

**Le *Bug-raga* dans les interstices de la sacralité et de la temporalité : autopsie d'une
cérémonie en désuétude**

Pegdwendé Fulbert Zongo

Université Yembila Abdoulaye Toguyeni

Alain Sawadogo

Département d'Histoire et Archéologie, Université Joseph Ki-Zerbo

Résumé

Le faible engouement des populations rurales pour les cérémonies rituelles est un fait observable partout au Burkina Faso, depuis quelques années, voire quelques décennies. Les rites traditionnels autrefois perçus comme indispensables à la survie des communautés, drainant ainsi des foules nombreuses, sombrent de plus en plus dans une sorte d'archaïsme. Le *Bug-raga* de *Sakuli*, village situé au nord-ouest de Ouagadougou (Burkina Faso), n'échappe pas à cette règle. En effet, cette cérémonie rituelle qui autrefois était l'activité traditionnelle phare du village, tombe progressivement en désuétude. C'est dans l'objectif de cerner les causes de la désaffection de cette cérémonie par les populations du village, que le présent article qui est le résultat d'enquêtes menées dans le village de *Sakuli*, a été élaboré.

Mots-clés : *Buga, Sakuli*, cérémonie rituelle, dolo, marché spontané.

Abstract

The declining interest in ritual ceremonies among rural populations has been observable throughout Burkina Faso for several years, even decades. Traditional rites, once considered essential to the survival of communities and drawing large crowds, are increasingly becoming archaic. The *Bug-raga* ceremony in *Sakuli*, a village northwest of Ouagadougou (Burkina Faso), is no exception. This ritual ceremony, once the village's flagship traditional activity, is gradually falling into disuse. This article, based on research conducted in *Sakuli*, was written to understand the reasons for this disaffection among the villagers.

Keywords: *Buga, Sakuli*, ritual ceremony, dolo, spontaneous market.

Introduction

Chaque année, entre la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre, les *Yōnyōose*¹ de *Sakuli*, village situé au nord-ouest de Ouagadougou (Burkina Faso), organisent, sous l'égide du *Buga* (leur patriarche), une cérémonie coutumière dénommée *Bug-raga* (littéralement, « marché » ou « fête » du *Buga*). Les cérémonies rituelles chez les *Yōnyōose*, faut-il encore le rappeler, ne sont, ni des évènements spontanés, ou de simples épiphénomènes. Elles procèdent d'une croyance profondément ancrée, selon laquelle, le monde des vivants est lié à celui des ancêtres, des esprits ou des forces sacrées. L'être humain a, par conséquent, une dimension spirituelle qui lui permet d'être constamment en contact avec ses aïeux, ces derniers ayant la stature de divinités. Les rites servent alors à maintenir l'équilibre entre ces deux mondes, à travers les sacrifices, les libations, les danses et chants sacrés... En s'inscrivant dans cette logique, l'organisation du *Bug-raga*, a pour vocation de permettre aux vivants d'adresser leurs remerciements aux ancêtres pour « leurs divers bienfaits » (Bonkongou 1985, p. 113), « tout en préparant leur vie après la mort » (Sédogo, 2015, p. 97). Très populaire, cette cérémonie qui a marqué l'histoire sociale et culturelle des populations de *Bug-yiri* (« quartier » du *Buga*) par son caractère fédérateur, transcende les frontières de ce village. En effet, parmi la dizaine de villages que compte la commune de *Niou* (voir Figure 1), *Sakuli* peut être compté parmi ceux qui ont pu conserver une sorte d'intégrité et d'identité culturelles à travers l'organisation annuelle de cette cérémonie coutumière qui se déroule selon la pure orthodoxie traditionnelle. En effet, c'est durant cette cérémonie que le *Buga*, ce personnage mythique, y fait une de ses rares apparitions publiques² et procède à l'exécution des rites et la pratique des sacrifices sur le *tiibo*.³

¹ Les *Yōnyōose* sont parmi les premiers occupants de l'espace qui est aujourd'hui appelé « pays *moaaga* ». Ils apparaissent par ailleurs comme un groupe original du fait des pouvoirs mythiques qui leur sont attribués (Simporé, 2005, p.549).

² L'apparition publique du *Buga* est un moment solennel car c'est à cette rare occasion que les populations peuvent l'apercevoir et même l'entendre.

³ Le « *tiibo* » est l'autel qui trône au milieu des concessions de *Bug-yiri*. C'est en ce lieu que s'effectuent tous les sacrifices.

Figure 1

Localisation de Sakuli dans l'actuelle commune de Niou

Pour l'occasion, il se pare de nombreux attributs,⁴ exécute quelques pas de danse tout en fredonnant des incantations en *Yōnyōore*⁵. Il s'entoure également de notables, venus de *Sakuli* et des villages environnants, et ces derniers apportent de la volaille à sacrifier. C'est aussi l'occasion pour tous ceux qui veulent solliciter des grâces diverses, d'apporter leurs volailles pour les sacrifices.

⁴ Il est vêtu d'un habit fait de peau d'animal et coiffé de calabasse, le tout orné de perles.

⁵ La langue des *Yōnyōose*, utilisée pour communiquer avec les ancêtres. Seuls les initiés comprennent cette langue.

Dans sa configuration générale, le *Bug-raga* reste, à l'instar du *Basga*⁶ chez les *Moose*,⁷ une cérémonie à la fois rituelle et festive, qui, théoriquement s'étale sur trois jours, même si c'est la deuxième journée qui constitue le clou de la cérémonie ; il attire par conséquent, de nombreuses personnes, venues à la fois du village de *Sakuli*, de villages environnants, et même de villages éloignés. L'importance de cette cérémonie coutumière dont l'histoire se confond avec celle du village, tient au fait qu'elle est censée susciter chez les habitants du village et de ses ressortissants, un sentiment d'appartenance à une même communauté de destin ; d'où la nécessité pour tous de marquer leur participation par leur présence effective sur la place du *tiibo* afin d'être en communion avec le *Buga*, qui théoriquement, représente les ancêtres. Alors, la cérémonie n'est pas seulement symbolique, elle devient le ciment qui permet ou favorise la cohésion sociale au sein des familles qui composent le quartier *Bug-yiri*. Compte tenu de cette importance, la présence de tous est en principe requise à l'heure indiquée où le *Buga* fait son apparition sur la place du *tiibo*. Il en était ainsi jusqu'à une époque encore récente,⁸ car, depuis quelques années, les populations participent de moins en moins à la cérémonie rituelle. Par exemple, lors du *Buga-raga* de 2022, la place du *tiibo* était pratiquement vide, alors que cinq ans plutôt, cette même place avait refusé du monde pour la même cérémonie.⁹ Les témoignages que nous avons recueillis auprès des anciens du village de *Sakuli*, attestent d'une certaine désaffection de plus en plus visible de cette cérémonie par les populations.

Afin de cerner les causes de cette désaffection, nous avons procédé par une approche qualitative centrée sur les enquêtes orales, l'observation directe et la revue documentaire. La collecte des données orales s'est faite auprès de personnes ressources à *Boussé*, *Niou*, *Soala*, *Sakuli* et Ouagadougou. Au total, une dizaine de personnes ont été interrogées directement ou à travers un guide d'entretien, comprenant des membres de la famille du *Buga*, des personnes âgées provenant des autres quartiers de *Sakuli*, ainsi que des ressortissants de *Sakuli* vivant à Ouagadougou. Les données collectées nous ont permis d'identifier trois principales causes que

⁶ Le *Basga* est une cérémonie traditionnelle organisée en général par les chefs *Moose*, pour rendre hommage aux ancêtres. Il marque à la fois la fin de l'année et le début de la nouvelle année.

⁷ Les *Moose* constituent le groupe socio-culturel majoritaire du Burkina Faso.

⁸ Les personnes d'un certain âge disent qu'à leur époque, lorsqu'on annonçait la sortie du *Buga*, le marché et les concessions se vidaient, et tout le monde se précipitait sur la place du *tiibo* pour assister à l'exécution de la cérémonie rituelle.

⁹ Nous avons pu faire le constat par nous-même pour avoir assisté à ces deux cérémonies, et les témoignages des villageois ont confirmé notre constat.

sont l'emprise du marché, l'ascendance de la festivité et les difficultés liées à l'institution du *Buga*.

1- L'emprise du marché

Les cérémonies traditionnelles (rites, sacrifices, etc.) sont des activités profondément ancrées dans la vie quotidienne des Burkinabé (Delobsom AAD, 1934, p 26). En effet, les rituels, qu'ils soient agricoles, de passage, ou funéraires, rythment la vie des populations, surtout rurales et constituent des étapes cruciales de leur existence. Ces cérémonies, souvent célébrées avec des danses, des chants et des offrandes, créent des occasions de rassemblement et d'échange, favorisant ainsi l'émergence de marchés spontanés, qui apparaissent comme des phénomènes complexes à la fois économiques, sociaux et culturels, traduisant ainsi, dans une certaine mesure, l'étroitesse des liens entre pratiques sacrées et activités économiques. Leur formation procède d'un schéma assez spectaculaire ; dans la matinée, jusqu'à une certaine heure, l'espace reste vide. Au fur et à mesure que le soleil s'approche de son zénith, les premiers hangars se forment de façon informelle. Deux à trois heures plus tard, tout l'espace est occupé et le marché commence à battre son plein. On trouve l'économie de ce schéma dans le constat fait par J. Etienne-Nugue :

Les marchés voltaïques sont lents à démarrer, ils ne commencent à s'animer qu'en fin de matinée et battent leur plein vers 13 heures, autour des grilloirs où l'on mange de la viande des moutons tués sur place, des paillottes sous les quelles sont installées des cuisinières offrant de véritables plats (tô, riz, poulets pimentés, sauce, poisson séché, beignets divers, etc.) et surtout des nombreux stands de « dolotières », offrant dans leurs grosses jarres rondes le « dolo » (bière de mil) qu'elles servent dans des coupelles de Calebasses ». (1982, p. 30)

La cérémonie du *Bug-raga* ne déroge pas à cette logique. En effet, pendant la journée de la sortie du *Buga*, *Sakuli* devient l'épicentre d'un vaste marché spontané ; le marché et la cérémonie se déroulent en parfaite symbiose. Ils entretiennent une relation de complémentarité et d'interdépendance : la cérémonie rituelle attire les populations et le marché entretient la ferveur festive. Néanmoins, bien qu'informel, ce marché reste encadré par la coutume, et la famille du *Buga* y garde une certaine main mise, comme en témoigne le prélèvement des impôts en nature qu'elle opère. Cette tâche de prélèvement, dévolue aux « neveux »,¹⁰ connaît cependant quelques difficultés de nos jours.¹¹

¹⁰ Les enfants des soeurs du *Buga* font des passages auprès des marchands présents à l'occasion du *Bug-raga* et ces derniers sont tenus de leur offrir une petite partie de leurs marchandises. Aucun produit n'échappe à ces prélèvements.

¹¹ Par le passé, le marché spontané était installé suffisamment loin du marché permanent du village, mais il s'est progressivement étendu au point de se connecter avec ce dernier. Etant donc donné que le prélèvement d'impôts

En outre, l'envergure prise par le marché est liée à une réforme coutumière opérée par un des *Buga*, en l'occurrence *Rabendé Zongo*, au début des années soixante. En effet, pendant longtemps, le marché ne se tenait qu'une fois tous les trois ans (triennal), et c'est sous le règne de ce dernier, qu'il devient annuel. L'explication de cette mesure spécifique au marché nous a été fournie par *Konkuiga Zongo*¹² :

Au début des années cinquante, le premier fils du *Buga Rabendé*, est parti pour la guerre d'Indochine sous le drapeau français. Après dix longues années sans nouvelles de lui, *Rabendé* le croyait mort au front. Mais, contre toute attente, celui-ci revint. Submergé par la joie, celui-ci décida, dans l'euphorie, que le marché du *Bug-raga* ne se tiendra plus tous les trois ans, mais chaque année ; ceci, en reconnaissance et en remerciement aux ancêtres pour avoir ramené sain et sauf son fils.

Le marché spontané qui n'était alors qu'un phénomène marginal dans le cadre du *Bug-raga*, n'a cessé de prendre de l'ampleur, au point d'en devenir la principale attraction.¹³ Mais si le marché attire tant les populations, c'est moins à cause des marchandises ou articles divers, que la présence en grande quantité de la bière traditionnelle, communément appelée « *dolo* ». Il faut noter qu'en milieu rural, le *dolo* et le marché sont deux réalités indissociables. Leurs liens sont même très séculaires. En effet, les points de vente du *dolo* ont souvent constitué les premières étapes dans le processus de création des marchés. *Abiola* notait d'ailleurs, à ce propos, l'importance des lieux de vente de la bière traditionnelle dans la configuration des marchés en Afrique de l'Ouest (2008 : 1046). Ainsi, une grande partie des participants au *Bug-raga* restent assis dans les « cabarets »;¹⁴ ils y demeurent durant des heures, certains ne quittant qu'au petit matin. Il convient de préciser qu'à l'occasion de la cérémonie du *Bug-raga*, le *dolo* est produit en grande quantité ; étant donné que ce breuvage ne peut être conservé pendant longtemps, il est donc préférable de le consommer sur place (*Zongo*, 2023, p.232). Ainsi, plus il y a du *dolo* au marché, et plus il y a du monde pour le consommer. Ceux qui n'ont pas les moyens pour se l'offrir en temps ordinaire, ne ratent pas l'occasion d'en boire en grande quantité, sans avoir à déboursier un sou, car il ne manque pas de personnes généreuses pour en

coutumier ne concerne pas les marchands installés dans le marché permanent du village, et si les deux marchés sont connectés, il sera de plus en plus difficile aux neveux de déterminer les limites de zone d'action. Cette situation pourrait, à terme, entraîner des frictions de part et d'autre.

¹² *Konkuiga Zongo*, cultivateur à Sakuli et aîné des familles de Bug-yiri, donc potentiel candidat pour être *Buga*. Entretien personnel, 19 septembre 2025.

¹³ Le nom du marché a même fini par s'imposer à la cérémonie rituelle car, *Bug-raga* signifie littéralement, le « marché » du *Buga*.

¹⁴ Les cabarets sont des points de vente du *dolo*. En général, les vendeuses de *dolo* s'installent sous les arbres ou dans des hangars précairement et hâtivement construits pour l'occasion.

offrir gratuitement à ceux qui ne peuvent acheter. C'est pourquoi, une fois installés dans ces cabarets, certains ne veulent plus se donner la peine de faire le déplacement jusqu'à l'autel pour assister à l'exécution de la cérémonie rituelle.

2- L'ascendance de la festivité

Originellement, le *Bug-raga* apparaissait comme un dispositif de régulation social. Il était destiné à rendre compte de la mission de patrouille d'environ quatre semaines que le *Buga* a mené dans le cadre de son rôle régalien de protecteur des hommes et des cultures (Sawadogo, 2013, p.). Dans ce sens, il convient de l'appréhender symboliquement comme un canal de transmission de données qui impliquent à la fois l'utilisation d'instruments mythiques comme les tambours que jouent les initiés, pour répercuter le message des ancêtres dans un langage que seuls les initiés comprennent,¹⁵ mais qui est de temps en temps repris en langage ordinaire pour le public profane, spécialement autorisé à y assister, bien que tenu à bonne distance. Entre libations et sacrifices d'animaux, les incantations dans un ton grave et synchronisé par le maître des lieux et ses notables, rendent le moment solennel, comme en témoigne le silence total qui entoure le déroulement de l'exécution des rites.

Étant donné qu'un public non-initié est autorisé à y prendre part, la cérémonie est souvent raccourcie, comme nous l'a confié *Sakré Zongo*,¹⁶ un des tambourinaires.¹⁷ En réalité, certaines phases des sacrifices sont de plus en plus éliminées, et les longs moments de silence rituels sont abrégés, afin de permettre le démarrage rapide de la phase de divertissement. Deux phases sont donc à noter dans le déroulement de la cérémonie rituelle : une première phase consacrée à l'exécution des sacrifices et aux offrandes, et qui se présente comme un moment très solennel et sacré ; une seconde phase consacrée au folklore (chants et danses), et qui est un moment moins solennel et profane. À l'origine, la première phase accaparait la majeure partie du temps. Progressivement, on a assisté à un glissement vers une phase sacrée plus courte et une phase profane plus longue. À travers les témoignages des anciens nous avons essayé d'établir une sorte de parallèle entre deux cérémonies de *Buga-raga* à deux époques différentes, celui de 1991 et celui de 2021. Selon *Soutonnoma Zongo*¹⁸ qui a assisté aux deux cérémonies,

¹⁵ Lors des cérémonies rituelles, le *Buga* et ses coutumiers utilisent la langue originelle des *Yönyöose*. C'est une langue sacrée qui n'est utilisée que lorsqu'on s'adresse aux aïeux.

¹⁶ *Sakré Zongo*, cultivateur à Sakuli, entretien personnel, 10 février 2025.

¹⁷ Les tambourinaires du *Bug-raga* ne sont pas des personnes ordinaires. Tout comme le *Buga*, ils sont passés par des longues séances initiatiques qui leur ont permis d'accéder à une dimension spirituelle. Pour certains, tout comme le *Buga*, ces derniers peuvent être considérés comme de véritables sorciers, dans la mesure où ils ont la capacité de se rendre invisibles, et sont les seuls à pouvoir communiquer avec les ancêtres ou les morts.

¹⁸ *Soutonnoma Zongo*, animateur de projets à Boussé, entretien personnel, 14 novembre 2025.

en 1991, la phase sacrée de la cérémonie a duré près de deux heures, tandis qu'en 2021, elle n'a duré qu'environ trente minutes.¹⁹

En faisant glisser la cérémonie rituelle vers une phase plus profane, les *Bugba*²⁰ ont indirectement fait basculer le *Bug-raga* vers un caractère plus festif. Par exemple, les préparatifs de la cérémonie, notamment la réfection et la décoration du *tiibo*, le nettoyage des espaces pour l'accueil des invités, la réfection des pistes qui conduisent au village..., s'accompagnent de réjouissances (chants et danses des femmes), avec une consommation parfois excessive de *dolo*.

La consommation de *dolo* durant toutes les étapes des préparatifs est un des éléments clés de l'ambiance de fête qui y règne. Comme nous l'avons déjà souligné, c'est cette boisson ancestrale qui donne souvent son véritable sens à la fête traditionnelle. En agissant comme une drogue, elle rend euphorique et permet la réjouissance. C'est pourquoi ce breuvage joue un grand rôle dans la spontanéité et la régularité des fêtes en milieu rural, d'une manière générale. On pourrait même dire que cette boisson constitue une des principales causes de la permanence de la fête pendant le *Bug-raga*, étant donné que pour l'occasion, chaque concession est tenue d'en produire pour distribuer aux organisateurs.²¹

Dans une tout autre rubrique, mais toujours dans la même logique, les citadins qui participent de plus en plus au *Bug-raga*, ont également contribué à renforcer l'emprise de la festivité de cette cérémonie coutumière. Eloignés des sources ancestrales, ces derniers ont souvent tendance à réduire le rituel à sa simple portion congrue. Leur participation à la cérémonie tient moins à une préoccupation coutumière qu'à une démonstration ostentatoire. Ainsi, une grande partie des participants citadins, surtout les jeunes, perçoivent le *Bug raga* comme un moment de divertissement. Cette cérémonie traditionnelle qui, en principe, consacre le lien entre le rapprochement entre les vivants et leurs aïeux dans une sorte d'élan fusionnel, ne représente finalement aux yeux de ces gens venus de la ville, qu'un simple exutoire, une occasion d'échapper provisoirement au stress de la ville. Leur participation au *Bug-raga* se résume alors à la réjouissance, sans se donner la peine d'assister à l'exécution des rites et des sacrifices au niveau du *tiibo*.

¹⁹ Il nous a fourni l'explication suivante : en 1991, le *Buga* venait d'être intronisé. Plus jeune et énergique, il était alors plus enclin à respecter scrupuleusement les normes préconisées par les traditions. Par contre, en 2021, le *Buga* étant plus âgé et fatigué (il avait plus de quatre-vingt-dix ans), les notables qui officiaient à la cérémonie ont raccourci beaucoup d'étapes de la cérémonie pour ne pas le fatiguer davantage.

²⁰ Pluriel de *Buga*.

²¹ Dans la croyance populaire, le *dolo* est la seule boisson, en dehors de l'eau, qui peut être offerte aux ancêtres.

3- Les difficultés liées à l'institution du *Buga*

Le *Buga* peut être considéré comme une institution coutumière incarnée par le patriarche des familles qui composent le quartier *Bug-yiri*. A la fois devin et chef de terre, son histoire est étroitement liée à celle du village de *Sakuli*. De la stabilité de son institution, dépend la cohésion sociale entre les familles et la force du sentiment d'appartenance à une même communauté identitaire. Or, depuis deux ou trois décennies, cette institution est secouée dans ses fondements par un certain nombre de difficultés. Il s'agit en premier lieu de l'influence de plus en plus vivace des religions « modernes », surtout celles dites « réformistes ». Jusque-là cantonnées dans les villes, celles-ci connaissent une expansion fulgurante et gagnent le monde rural en agissant comme un puissant catalyseur de l'érosion des institutions traditionnelles.

Dans la plupart des localités du Burkina Faso, « la cohabitation des croyants de différentes appartenances religieuses au sein des familles est un fait » (Kibora L., 2017, p.7) ; et *Sakuli* ne déroge pas à cette réalité. En effet, d'après *Tambeko Zongo*,²² le village connaît sa première conversion à l'islam au début des années quarante, précisément dans le quartier *Natenga* (quartier du chef de *Sakuli*). La conversion au christianisme est plus tardive (début des années soixante), et c'est à *Bug-yiri*, le quartier du *Buga*, qu'elle intervient.²³

Ces premières vagues de convertis (musulmans ou chrétiens), n'ont pas constitué une menace directe pour les institutions traditionnelles, notamment celle du *Buga*, car ces derniers avaient une attitude plutôt modérée. Non seulement, ils ne rejetaient pas de facto les coutumes, mais surtout, ils étaient tolérants envers ceux qui les pratiquaient. La majeure partie d'entre eux ont d'ailleurs continué à prendre part publiquement aux cérémonies coutumières au village, à l'instar de *Saïdou Zongo*²⁴ qui n'hésitait pas, comme il l'affirme lui-même, à participer à l'exécution des rites et sacrifices.²⁵ S'inscrivant dans la même dynamique, *Somnoma Zongo*,²⁶ une des filles du *Buga Rabendé*, souligne que l'adhésion à une quelconque nouvelle religion ne doit pas empêcher un membre de la famille de continuer à pratiquer les coutumes de sa communauté.²⁷ Ainsi, dans l'ensemble, ces convertis aux nouvelles religions ont su concilier la pratique de leur nouvelle foi et les exigences de leurs traditions ancestrales.

²² *Tambeko Zongo*, cheminot à la retraite à Ouagadougou, entretien personnel, 08 mars 2025.

²³ Selon les témoignages recueillis auprès des anciens, c'est *Nabyouré Zongo* dit Daniel (deuxième fils du *Buga Rabendé*) qui, de retour d'Algérie en 1961, apporta cette religion. Il entraîna beaucoup de ses frères dans cette nouvelle religion, non sans avoir reçu au préalable, l'approbation de son père.

²⁴ *Saïdou Zongo*, commerçant à Ouagadougou, entretien personnel, 03 mai 2025.

²⁵ Se disant lui-même musulman et pratiquant, il n'a pourtant pas renié ses origines « animistes ».

²⁶ *Somnoma Zongo*, ménagère à Soala, entretien personnel, 16 janvier 2026.

²⁷ Bien que convertie au protestantisme, elle n'a pas arrêté de remplir ses devoirs vis-à-vis des coutumes.

Cependant, au début des années deux mille, on assiste à l'arrivée massive d'une deuxième vague de convertis à *Sakuli*, et ces derniers sont moins tolérants vis-à-vis des coutumes. Ils sont généralement issus des mouvances dites « réformistes », notamment musulmanes. Certains d'entre eux sont très proches des cercles du *Buga*, d'où l'importance de la menace qu'ils représentent pour son institution. Selon *Konkouiga Zongo*,²⁸ entre 2015 et 2024, trois des cinq détenteurs des fétiches de *Bug-yiri*, ceux-là même qui assistent directement le *Buga* dans ses tâches quotidiennes et ses missions régaliennes, se sont convertis à l'islam et ont pris une certaine distance vis-à-vis des coutumes. Cette situation a ainsi constitué une des raisons du blocage de succession du *Buga* depuis 2023.

Ce blocage n'est cependant pas un phénomène nouveau. En effet, à la mort du *Buga Tipousga* en 1984, trois ans se sont écoulés avant que le nouveau ne prenne ses fonctions ; aussi, après le décès du *Buga Nabyouré* en 1997, huit années se sont écoulées avant que le prochain *Buga* ne soit intronisé. Cette situation est entre autres liée aux raisons invoquées précédemment, mais aussi à l'affaiblissement physique des *Bugba*, un affaiblissement lié à leur âge relativement très avancé au moment de leur accession à la fonction de *Buga*. En effet, d'une manière générale depuis quelques deux ou trois décennies, l'espérance de vie a globalement augmenté au Burkina Faso. De ce fait, les *Bugba*, par voie de conséquence, vivent aussi plus longtemps que par le passé. Ainsi, après leur décès, ceux qui peuvent prétendre à leur succession ont aussi un âge très avancé. Le tableau suivant que nous présentons permet de mieux appréhender la question (voir Tableau 1).

Tableau 1

Les Bugba de Sakuli, de buga Sidbindbe à Buga Rimassom

Buga	L'âge d'accession au Bugore²⁹	Temps de règne
<i>Buga Sidbindbe</i>	Environs 40 ans	70 ans
<i>Buga Rabende</i>	Environs 50 ans	26 ans
<i>Buga Tipousga</i>	Environs 60 ans	14 ans
<i>Buga Nabyoure</i>	68 ans	12 ans
<i>Buga Tiregme</i>	84 ans	08 ans
<i>Buga Rimassom</i>	96 ans	04 ans

Note. Tableau réalisé par les auteurs, 2025, à partir des données d'enquêtes.

²⁸ *Konkouiga Zongo*, cultivateur à *Sakuli*, entretien personnel, 19 septembre 2025.

²⁹ Terme désignant l'institution du *Buga*.

Il est donc évident que les *Bugba* accèdent à leurs fonctions à un âge plus avancé, et que leur durée de gestion de l'institution du *bugore* s'en trouve réduite. L'exemple le plus représentatif est celui de Rimasson, qui accède à la fonction de *Buga* à 96 ans et décède à 100 ans. Il n'a donc exercé cette fonction que pendant 4 ans.

L'une des conséquences directes de cette situation est le déclin de leur énergie physique, se traduisant par un manque de tonicité dans leurs prestations lors des cérémonies du *Bug-raga*. Par exemple, lors de la dernière sortie de Rimasson dans le cadre du *Bug-raga* en 2021, alors qu'il était âgé de presque cent ans,³⁰ le spectacle qu'il a offert a été des moins reluisants. En effet, après un long retard, lorsqu'il fit enfin son apparition sur le *tiibo*, sur un fauteuil roulant, l'atmosphère était pesante au niveau du public. Pourtant connu autrefois pour sa prestance et sa vivacité, il montrait maintenant des signes de fatigue assez prononcée. Il se déplaçait avec une telle lenteur qu'il mit près de trente minutes à parcourir l'autel. Chaque mouvement de danse qu'il esquissait dans son fauteuil était un véritable défi contre la fatigue. Le souffle haletant, il doit chaque fois marquer un arrêt au milieu des chansons qu'il fredonnait ou des mots qu'il prononçait, pour reprendre une inspiration courte, brisant ainsi le rythme de la cadence. La voix presque inaudible, les bras ballants, c'est un spectacle assez terne qui fut présenté ce jour-là.

La question de l'âge des *Bugba* est un problème très complexe, donc difficile à résoudre car elle procède de la coutume qui préconise que la succession soit viagère. A ce propos, voici ce que dit en substance A. Sawadogo (2013, p. 67) :

L'institution du *Buga* n'a pas subi une mutation majeure depuis ses origines. C'est le plus âgé issu du lignage du fondateur du village qui dévient le *buga*. La fonction est rotative et ne se transmet pas de père en fils. En cas de décès d'un *buga*, c'est le membre le plus âgé de son lignage, qui le remplace. »

Cette réalité qui caractérise la situation du *Buga* constitue une des causes majeures de l'affaiblissement de l'institution qu'il incarne.

Les adhésions aux mouvements réformistes religieux, jusque dans les cercles proches du *Buga*, ainsi que les temps-mort plus ou moins longs dans les interrègnes des *Bugba*, sont à la fois des facteurs et les témoins d'une situation de désuétude dans laquelle se trouve une institution censée assurer la sécurité et la quiétude des populations, autant pour le quartier de

³⁰ L'information sur son âge a été obtenue à partir des enquêtes orales, mais aussi de ses documents administratifs d'ancien combattant.

Bug-yiri que pour le village de *Sakuli*. Non seulement cette situation aggrave leur désarroi face à l'adversité, mais elle favorise la montée en puissance des esprits malveillants qui voudraient troubler la quiétude de ces populations.³¹ Cette fragilisation de l'institution du *Buga* a, sans aucun doute, contribué à aggraver la désaffection de ces derniers vis-à-vis de la cérémonie rituelle du *Bug-raga*.

Conclusion

Les cérémonies rituelles occupent une place centrale dans la vie sociale des populations rurales burkinabé. Elles constituent des moments forts, profondément ancrés dans les traditions. A *Sakuli*, comme dans la majeure partie des villages du Burkina Faso, il est organisé chaque année une cérémonie rituelle dénommée *Bug-raga* ; celle-ci reste l'activité phare qui mobilise chaque année, à la même période, entre fin octobre et début novembre, l'ensemble des populations du village et celles des villages environnants. Cette cérémonie se déroule sous la tutelle bienveillante du *Buga*, le patriarche garant de la sécurité des populations et de la cohésion familiale. Or, depuis quelques années, on assiste à une sorte de désaffection pour cette cérémonie rituelle.

La désaffection des cérémonies rituelles par les populations est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur, en ce sens qu'elle s'inscrit dans cette tendance actuelle caractérisée par la sempiternelle dialectique tradition/modernité, sacré/profane, spirituel/temporel... A *Sakuli*, le problème est réel et s'explique par trois principales causes : l'emprise du marché, l'ascendance de la festivité et les difficultés que rencontre l'institution du *Buga*.

³¹ Ici, on s'inscrit dans un cadre spirituel, le *Buga* apparaît comme un personnage mythique, capable de combattre les mauvais esprits qui veulent s'en prendre aux populations ou à leurs biens comme les récoltes.

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE

Sources orales

Informateurs	Statuts	Age	Lieu d'entretien	Date
Sakré Zongo	Cultivateur	63 ans	Sakuli	16.01.2025
Somnoma Zongo	Ménagère	85 ans	Soala	02.02.2025
Saïdou Zongo	Commerçant	72 ans	Ouagadougou	03.05.2025
Soutonoma Zongo	Animateur	58 ans	Boussé	14.02.2025
Konkouiga Zongo	Cultivateur	88 ans	Sakuli	08.03.2025
Tambeko Zongo	Chéminot à la retraite	83 ans	Ouagadougou	03.05.2025
Salam Zongo	Cultivateur	72 ans	Sakuli	16.08.2025

Ouvrages, mémoires, thèses et articles

Abiola F. I., (2008), « L'Afrique. L'économie et la société en Afrique subsaharienne », in *Histoire de l'Humanité*, Vol. 5, Paris, Editions UNESCO, pp. 1492-1789.

Bonkongou K.E., (1985), *Le royaume de Kayao à l'époque précoloniale : approche historique*, Mémoire de maîtrise, non publié, Ouagadougou, université de Ouagadougou, INSHUS, DHA, 219 p.

Delobsom A.A.D., (1934), *Les secrets des sorciers noirs*, Collection sciences et magie n°2, Paris, 248 p.

Etienne-Nugue J., (1982), *Artisans traditionnels : Haute-Volta*, Dakar, Institut Culturel Africain, 216 p.

Kibora L. et Langewiesche K., (2019), « Qu'est-ce que la « tradition » » ? in DEGORCE A. KIBORA O.L. et LANGEWIESCHE K., *Rencontres religieuses et dynamiques sociales au Burkina Faso*, Dakar, Amalion, 320 p.

Kwame A., (1994), "The Economic Implications of Transformations" in Akan Funeral Rites, *Africa*, vol. 64, N°3, pp. 307-322.

Sawadogo A., (2013), *Etudes comparatives des Yönyöose des villages de Yönyöogo et de Saag Yönyöogo*, Province du Kadiogo, mémoire de maîtrise, Université de Ouagadougou, 108 p.

Sédégo V., (2015), « Survivance des rites coutumiers dans la zone périurbaine de Ouagadougou : cas du Basga de Bouli, village de Taonsgo » in *Revue Africaine d'Anthropologie (Nyansa-Pô)*, N° 18, pp. 95-117.

Simporé L., (2005), *Eléments du patrimoine culturel physique du Riungu de Wogdogo (Burkina Faso) : approche archéologique et historique*, Thèse de doctorat unique en archéologie africaine, Université de Ouagadougou, 741 p.

Thomas L-V., Luneau R. & Doneux J., (1969), *Les Religions de l'Afrique Noire. Textes et traditions sacrés*, Paris, Fayard-Denoël, 407 p.

Zongo P.F., (2023), *Valorisation d'un produit agricole : l'exemple de la production et la vente de la bière de sorgho au Burkina Faso du début de la colonisation à la fin des années quatre-vingt-dix*, Thèse de doctorat unique en histoire africaine, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, 453 p.

Annexes

Figure 2

Sortie du Buga sur l'autel lors de la cérémonie rituelle du Bo-raga

Note. Photographie de A. Zongo, 2018. Utilisée avec autorisation

Figure 3

Le Tiibo de Bug-yiri

Note. Photographie de A. Zongo, 2018. Utilisée avec autorisation

Figure 4

Sacrifices sur l'autel des ancêtres

Note. Photographie de A. Zongo, 2018. Utilisée avec autorisation